

Postępowanie z Trichodermą, zieloną pleśnią

Projekt BIOSCHAMP
- streszczenia ćwiczeń

No. 08

Autorski:

CTICH - Centrum Badań Technologicznych Grzybów
w La Rioja, Hiszpania (koordynator projektu)

Kraj/region: Hiszpania

Słowa kluczowe: #WetBubble #MushroomDisease
#mushroom #bioeconomy #CircularEconomy

Problem

Trichoderma, wywoływana przez homonimiczny patogen grzybowy, powoduje straty produkcyjne podczas uprawy grzybów. Przenoszona jest przez wektory (muchówki i roztocza), którym sprzyja wysoka wilgotność i temperatura oraz związana jest z niewłaściwą pasteryzacją kompostu.

Rozwiązanie

Hodowcy mogą leczyć Trichodermę produktami fitosanitarnymi na bazie *Bacillus subtilis* i *Bacillus amyloliquefaciens*. Jedynymi środkami zapobiegawczymi pozostają prawidłowe zarządzanie uprawami i higieną.

Korzyści

Środki zapobiegawcze mogą zmniejszyć straty ekonomiczne wynikające ze strat w produkcji i kosztów produktów fitosanitarnych.

Postępowanie z Trichodermą

Praktyczne zalecenia

Wcześnie identyfikuj ogniska choroby: regularnie odwiedzaj uprawę i wizualnie sprawdzaj okrywę i kompost.

(1) Zalecenia dotyczące momentu pojawienia się choroby:

- Zminimalizować ruch powietrza.
- Unikaj podlewania Trichodermą (które mogłoby rozproszyć zarodniki).
- Unikaj dotykania dotkniętej powierzchni. Jeśli to zrobisz, natychmiast zmień rękawiczki.
- Jako zbieracz dezynfekuj ręce środkiem dezynfekującym przed i po założeniu rękawiczek.

(2) Zalecenia zapobiegające pojawianiu się:

Konserwacja:

- Dezynfekuj narzędzia pracy przed i po użyciu.
- Pracuj od najnowszej do najstarszej uprawy.
- Wyrzucić resztki okrywy z poprzednich upraw.
- Przechowywać pojemniki z okrywą w czystym miejscu.
- Używaj dobrze pasteryzowanego kompostu, bez nadmiaru amoniaku.
- Kontroluj wilgotność i temperaturę komór uprawowych.

wektory:

- Używaj filtrów powietrza, płytek samoprzylepnych z feromonami i czarnych światła w przejściach.

O BIOSCHAMP i streszczeniu tej praktyki

To streszczenie praktyki opracowano w **projekcie BIOSCHAMP** w oparciu o format streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2024

Czas trwania projektu: od października 2020 do września 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do sprostania wyzwaniom związanym z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu agronomicznego zapotrzebowania na pestycydy o 90%.